

Impacto de la Deserción Escolar en los Ambientes Virtuales de Aprendizaje y el Papel del Docente como Agente Transformador para una Educación de Calidad

Barahona Molina Yenni Paola
paolabm1211@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2715-1007>
Universidad Pedagógica Experimental Libertador.

Ossa Zapata Ana Elva
ossazapataanaelva@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-8185-869X>
Universidad Pedagógica Experimental Libertador.

Salazar Nieto Luis Herney
luisherneysalazar@yahoo.es

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4109-9962>
Universidad Pedagógica Experimental Libertador.

Introducción

La educación virtual ha emergido como una modalidad educativa que fusiona la necesidad de integrar la educación con la tecnología educativa, ofreciendo una vía para comprender y aplicar los fundamentos teóricos del entorno "virtual" en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esta modalidad presenta un estado ideal donde se vislumbra la posibilidad de democratizar el acceso a la educación, promoviendo la inclusión, la equidad y la calidad educativa en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por la Agenda 2030.

Sin embargo, la realidad nos muestra un panorama complejo. A pesar de los esfuerzos por expandir la educación superior, especialmente a través de la educación virtual o a distancia, persisten desafíos significativos. La brecha digital, las limitaciones en la infraestructura tecnológica, las dificultades económicas y sociales, y la falta de preparación adecuada de los docentes virtuales, son solo algunas de las barreras que enfrentan los estudiantes en su búsqueda de una educación de calidad.

El propósito de este artículo es analizar la deserción en la educación superior virtual en Colombia, revisando la literatura académica de los últimos diez años. Se pretende comprender las causas y los factores que inciden en la deserción estudiantil en este contexto, así como proponer estrategias para mejorar la retención de los estudiantes y, por ende, la calidad educativa, teniendo además en cuenta para ello, el compromiso de una educación para la sostenibilidad. Para abordar este objetivo, se realizó una revisión documental crítica y reflexiva de investigaciones realizadas por académicos colombianos. Se recopilaron y analizaron diversos estudios que exploran la relación entre la educación virtual y la deserción estudiantil. A través de este análisis, se busca proporcionar una visión amplia y fundamentada sobre la deserción en la educación superior virtual en Colombia, destacando la importancia de este fenómeno en el contexto educativo actual y su impacto en la calidad de la educación ofrecida.

La educación superior ha estado promoviendo la expansión de su alcance, incluyendo la educación virtual o a distancia. Esta modalidad de educación llega a lugares remotos gracias al

uso de las TIC y herramientas tecnológicas, como las plataformas educativas LMS. Estos lugares son difíciles de alcanzar con la educación presencial y las plataformas LMS han permitido a las instituciones de educación superior entrar en el mundo virtual y ofrecer sus programas académicos en línea (Cortés Díaz, 2021).

Si comparamos la educación virtual con los Objetivos del Desarrollo Sostenible ODS, su objetivo número cuatro, nos plantea una educación de calidad la cual busca "... garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos". Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2016). Podemos decir, que, en Colombia, en los últimos años ha habido una gran demanda de estudiantes de diferentes lugares y entornos socioeconómicos que desean ingresar al sistema de educación superior, por lo que se han implementado estrategias para aumentar la oferta educativa y facilitar el acceso a través de modalidades como la educación virtual o a distancia. Sin embargo, a pesar de los avances en la cobertura, el país aún enfrenta la retención de estudiantes debido a las altas tasas de abandono y deserción (González Castro, et al, 2017).

En Colombia existen también universidades dedicadas a la educación virtual, pues un claro ejemplo son la Universidad Nacional Abierta y Distancia (UNAD), Católica del Norte Fundación Universitaria y Corporación Universitaria Minuto de Dios, creadas con el objetivo de la expansión de estrategias pedagógicas enfocada a una educación a distancia y virtual.

Investigaciones que relacionan la educación virtual con la deserción en Colombia

La educación virtual ha tenido que pasar por una serie de procesos que incitan a un mejoramiento en tanto a las mismas herramientas o pedagogías de enseñanza, ya que es notorio y dicho en varios estudios y/o investigaciones como La educación virtual en Colombia: exposición de modelos de deserción (Estévez Ceballos et al., 2014). La educación de este tipo implica cambios en cómo se percibe y se ofrece una educación de calidad y de resistencia ya que puede ocasionar incluso niveles altos en la deserción estudiantil.

La deserción es un fenómeno que está afectando significativamente a los sistemas educativos y al esfuerzo por mejorar la formación de los recursos humanos para aumentar la competitividad y entrar en la sociedad del conocimiento y Colombia no es una excepción a este problema. La deserción es una amenaza para toda la educación, pero es especialmente grave para la educación virtual y crucial en la educación superior.

Se consideran como sus causas problemas externos a la universidad, debidos al bajo nivel académico de los niveles de enseñanza media, que hace que los estudiantes tengan bajos resultados en materias como ciencias naturales, análisis de textos o matemática o la escasa orientación para la escogencia de las carreras; al respecto de programas internos de la universidad se mencionan los escasos recursos para impartir la educación, la falta de becas y subsidios, los currículos inadecuados y las deficiencias en las habilidades de los docentes virtuales, entre otros (Rodríguez Núñez y Londoño, 2011).

De acuerdo con lo anterior, si revisamos La agenda 2030 en América Latina y el Caribe, la educación de calidad es fundamental para garantizar la calidad de vida, sin embargo, si bien se menciona que es difícil que un estudiante regrese a clases luego de haberse retirado, es también incidente la falta de programas de interés en las regiones.

Otros aspectos para considerar, de naturaleza personal son la satisfacción de los estudiantes con relación a los servicios recibidos por parte de la institución y el contenido ofrecido, son factores

que están asociados a la permanencia académica de estos (Segovia García et al., 2022).

Asimismo, consideraciones de la vida personal como el cuidado de los hijos o de los padres, desmotivación, malas relaciones y dificultades del trabajo en equipo, entre otros y, especialmente es crítica la condición económica de los estudiantes (Rodríguez Núñez y Londoño 2011).

En el objetivo cuatro, según la agenda 2030, se resalta el trabajo del docente, para retener a los estudiantes, infiriendo en la parte emocional, humana, pensando en el estudiante como un ser al cual se debe involucrar en el entorno educativo, por lo cual su rol no debe ser uno diferente al de generar lazos comunicativos y emplear modelos de aprendizaje propicios para la permanencia del educando.

Un abordaje interesante acerca de la deserción es el que se da con personas que tienen dificultades o discapacidades, donde la educación virtual crea ambientes inclusivos que les permiten alcanzar los resultados de aprendizaje (Lancheros-Cuesta & Carrillo-Ramos, 2012).

Otra orientación interesante sobre el abordaje de la educación virtual es acerca de las dificultades asociadas al funcionamiento de las plataformas, el ancho de banda, la cobertura del servicio de internet que continúa siendo deficiente y la carencia de espacios físicos para favorecer el acercamiento entre docentes y alumnos pueden conducir a que muchos estudiantes consideren la educación virtual como una opción lejana y secundaria para realizar sus estudios superiores (Estévez Ceballos, et al, 2014).

Asimismo, en las oportunidades del Objetivo cuatro (educación de calidad) se menciona que “Cuando se habla de revolución digital y la infinidad de aplicaciones de la tecnología, debería considerarse el tema del acceso a Internet” (Agenda, 2030) y es que hoy por hoy, si se habla de educación superior virtual, se tendría que revisar en el proceso de inscripción en las instituciones, si el aspirante cuenta con las herramientas, y si no tener la capacidad, ofrecer una infraestructura en el que puedan acceder a las TICS, siendo incluyentes y generando oportunidades para todos.

La deserción inter-período en programas a distancia, suele moverse en Colombia, entre un 9 y un 15% de la cohorte en cuestión y cuando se analiza esa tasa de deserción por cohorte a nivel nacional, ronda para programas en modalidad a distancia, del orden del 50%. La consecuencia sencilla es que una de cada dos personas que ingresa a adelantar programas, se retira (Orozco Lara et al., 2017, p. 16).

Investigaciones más recientes plantean estrategias para el mejoramiento de los indicadores de deserción en la educación superior, relacionadas con la realización de actividades de orientación profesional, los sistemas de alertas tempranas incentivadas a partir del trabajo integrado de los diferentes estamentos en las instituciones educativas; realización de actividades de planes de nivelación en temáticas como comprensión lectora, ciencias básicas y matemáticas y realización de actividades de inducción a la modalidad y al empleo de herramientas tecnológicas (Torres Zamudio et al., 2021).

Asimismo, como lo afirman Valencia Lozano y Vera Jiménez (2019) “las TIC pueden ser una herramienta buena para que mejoren los resultados académicos, se favorezca un ambiente de aprendizaje, se formen hábitos de estudio y se fortalezca la permanencia escolar, lo cual contribuirá a disminuir la deserción” (p.135), lo que significa que esta herramienta es de gran utilidad, ya que tiene una gran ventaja como lo es el grado de aceptación y acogida en los educandos de nivel superior.

A diferencia de los hallazgos en la zona urbana, la deserción en los sectores rurales está

relacionada con las obligaciones laborales y familiares, la condición financiera del estudiante y el rol de los docentes; la no adquisición de competencias básicas como las de las áreas de matemáticas e investigación en niveles previos que como resultado se afecta el promedio académico o el desconocimiento de aspectos evaluativos, que puede llevar al estudiante a finalizar su proceso académico de forma anticipada (Guzmán Rincón et al., 2022).

Estos diferentes enfoques a la investigación sobre la deserción en la educación virtual dan una visión amplia del abordaje de los investigadores en Colombia, se destaca que las universidades no hacen públicas las estadísticas de deserción y el Ministerio de Educación no discrimina en la deserción si son estudiantes presenciales o virtuales, que es una consideración importante para poder hacer el seguimiento a los fenómenos.

Educación superior colombiana y su modalidad virtual

La educación ha estado ligada al avance de las tecnologías de la información y la comunicación, permitiendo vincularse a un mundo que evoluciona de una manera vertiginosa. Estos cambios involucran al sector educativo, facilitando el acceso a muchos estudiantes que tienen limitaciones de tiempo y lugar, facilitando su formación en diferentes niveles educativos sin necesidad de desplazarse de forma presencial a los lugares donde se imparte la actividad educativa (Avendaño et al., 2021).

Para el aprendizaje y la construcción de conocimiento se han creado infinitas formas y herramientas para obtener y transformar todo aquello que se busca desde la enseñanza en sí, como las múltiples formas de educación, complementando esta idea y vista desde una serie de dificultades y así mismo facilidades, el uso de herramientas tecnológicas ha hecho de la educación un sistema amplio y adaptado a las distintas poblaciones y dinámicas sociales, pues permite que cualquier individuo pueda acceder a todo tipo de educación desde donde se encuentre, siempre que tenga una herramienta tecnológica a su alcance (Avendaño et al, 2021).

Ciertamente, uno de los múltiples beneficios de la educación virtual, está la accesibilidad a las plataformas educativas y a los recursos y contenidos educativos, el manejo de conceptos como el diseño universal de aprendizaje y las estrategias para llegar a la mayor cantidad de estudiantes en línea con propuestas educativas accesibles para todos, promoviendo una educación virtual inclusiva (Guzmán Rincón et al; 2022).

Cabe resaltar, que el sentido pedagógico de los procesos de formación en el aula virtual debe hacer la diferencia en este tipo de formación, puesto que contar con los mejores avances tecnológicos, no necesariamente equivale a tener un proceso educativo de calidad (Ministerio de Educación Nacional –Min educación, 2019).

En los desafíos, la alta tasa de deserción y abandono de los cursos, de estudiantes que no continúan con sus estudios, siendo esta superior en la modalidad a distancia que en la modalidad presencial (Cortés Díaz, 2021). En Colombia existen también universidades dedicadas a la educación virtual, pues un claro ejemplo son la Universidad Nacional Abierta y Distancia (UNAD), Católica del Norte Fundación Universitaria y Corporación Universitaria Minuto de Dios, creadas con el objetivo de la expansión de estrategias pedagógicas enfocada a una educación a distancia y virtual.

Desde el funcionamiento social, la pandemia del Covid 19, implicó una gran crisis para diferentes sistemas sociales, entre esos la educación, pues significó y obligó, debido al confinamiento y las medidas de distanciamiento social, el optar por una educación virtual a muchos centros

educativos, en consecuencia a una gran transformación al sistema educativo de muchas universidades dedicadas a una educación presencial que por ende tuvieron que enfrentarse a una serie de procesos de enseñanza y aprendizaje mediante el uso de herramientas tecnológicas y cambiar a un modelo virtual; alrededor de los 1.300 millones de estudiantes en el mundo, tuvieron problemas con sus procesos educativos a raíz de la pandemia del Covid 19 (SARS-CoV2). (Avendaño et al., 2021).

Indudablemente, el factor que promovió y aceleró el proceso de implementación de la educación superior virtual a nivel mundial fue el de la pandemia de Covid-19, lo que permitió a las instituciones universitarias el explorar las posibilidades de desarrollo de la educación virtual y luego de regresar a la normalidad, se continuó en el desarrollo de actividades formativas en relación con la virtualidad (Avendaño et al., 2021).

Es por esto por lo que es relevante que se presenten análisis sobre la modalidad de la educación virtual en las universidades orientadas a revisar los fenómenos relacionados con la deserción, que es una de las mayores limitantes que se presentan y que impide el logro de los objetivos académicos de los estudiantes e implica la pérdida de cuantiosos recursos, tanto del estado como de las familias que apoyan estos procesos.

Deserción en el ámbito virtual de la educación superior

La deserción es un fenómeno que está afectando significativamente a los sistemas educativos y al esfuerzo por mejorar la formación de los recursos humanos para aumentar la competitividad y entrar en la sociedad del conocimiento y Colombia no es una excepción a este problema.

En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional puso al servicio, en el año 2006, el Sistema Spadies (Sistema de Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones de Educación Superior), que toma en consideración la denominada “primera deserción”, es decir, el estudiante que de manera voluntaria o forzosa no se observa como matriculado por dos o más períodos consecutivos, sin registrar graduación o sin ser retirado por motivos disciplinarios. Para el año 2020, la tasa de deserción anual para los programas universitarios se ubicó en 8,02%, para los tecnológicos en 13,26% y para los técnicos profesionales en 13,65% (Ministerio de Educación Nacional –Mineducación, 2023).

En educación básica, se estima que por cada 100 niños que entran a primero de primaria, solo 44 logran graduarse de bachillerato a tiempo; de 100 graduados de bachillerato en el país, solo 39 logran acceder a educación superior; para educación superior, la deserción es del 46 % cuando se trata de estudios universitarios y supera el 50 % para técnicos y tecnológicos (Ministerio de Educación Nacional –Mineducación, 2023).

La deserción es una amenaza para toda la educación, pero es especialmente grave para la educación virtual y crucial en la educación superior. Se consideran como sus causas, problemas externos a la universidad, debidos al bajo nivel académico de los niveles de enseñanza media, que hace que los estudiantes tengan bajos resultados en materias como ciencias naturales, análisis de textos o matemática o la escasa orientación para la escogencia de las carreras; al respecto de programas internos de la universidad se mencionan los escasos recursos para impartir la educación, la falta de becas y subsidios, los currículos inadecuados y las deficiencias en las habilidades de los docentes virtuales, entre otros (Rodríguez Núñez y Londoño, 2011).

Otro abordaje interesante de los problemas asociados a la deserción estudiantil en la universidad, están relacionados con la necesidad de predecir las conductas de los posibles estudiantes que se

convertirán en desertores por factores como edad, estado civil, nivel socioeconómico, capacidades y habilidades académicas y tecnológicas, autodisciplina y autodeterminación, claridad en cuanto a su proyecto de vida y redes de apoyo, sumados a aspectos institucionales relacionados con proporcionar acompañamiento para el manejo de la tecnología, la autonomía y de procesos que faciliten el manejo de las plataformas, además de la formación docente para trabajar bajo esta modalidad (Gonzales López & Evaristo Chiyong, 2021).

De acuerdo con datos del Ministerio de Educación, la deserción inter-período en programas a distancia, suele moverse en Colombia, entre un 9 y un 15% de la cohorte en cuestión y cuando se analiza esa tasa de deserción por cohorte a nivel nacional, ronda para programas en modalidad a distancia, del orden del 50%. “La consecuencia sencilla es que una de cada dos personas que ingresa a adelantar programas, abandona sus estudios”. (Orozco Lara et al., 2017, p. 16).

Un aspecto que incidió directamente en la percepción de la educación virtual en Colombia fue el COVID 19, la cual fue favorable para los estudiantes universitarios, alentada por las estrategias implementadas por los docentes universitarios, garantizando una enseñanza con pertinencia y coherencia, el empleo de los medios digitales y los recursos tecnológicos que facilitan la comunicación, el diálogo, la reflexión y el trabajo autónomo (Avendaño et al., 2021).

Algunos autores, indican casos particulares de abordaje de la deserción, como el presentado en pandemia en la Fundación Universitaria María Cano (FUMC), donde se presentaron estadísticas de deserción entre el 25.3% y el 34.6%, discriminado por tipos de programas, debidos a la falta de recursos económicos en las familias de los alumnos, indicando que la universidad desarrolló estrategias como políticas de descuento, facilidades de pago y asesorías para créditos educativos, disminuyendo la deserción al 7% (García Ochoa et al., 2021).

Ciertas investigaciones, igualmente desarrollados en el tiempo de la pandemia, relacionan el rendimiento académico y la deserción de estudiantes universitarios de un curso en modalidad virtual y presencial, determinando que la deserción depende esencialmente del desempeño docente como motivador y activador del conocimiento (Gonzales López & Evaristo Chiyong, 2021).

Para otros autores que analizan la deserción estudiantil en la educación superior en Colombia, la asocian con la capacidad de hacer uso de las tecnologías de la información y la comunicación, indicando que el mayor factor de deserción es la disponibilidad de internet de alta velocidad que permita a los estudiantes el desarrollo de las actividades de los cursos virtuales y la interacción con docentes y compañeros de una manera eficiente y efectiva (Guzmán Rincón et al; 2022).

A diferencia de los hallazgos en la zona urbana, la deserción en los sectores rurales está relacionada con las obligaciones laborales y familiares, la condición financiera del estudiante y el rol de los docentes; la no adquisición de competencias básicas como las de las áreas de matemáticas e investigación en niveles previos que como resultado se afecta el promedio académico o el desconocimiento de aspectos evaluativos puede llevar al estudiante a finalizar su proceso académico de forma anticipada (Guzmán Rincón et al; 2022).

Estos diferentes enfoques a la investigación sobre la deserción en la educación virtual dan una visión amplia del abordaje de los investigadores en Colombia, se destaca que las universidades no hacen públicas las estadísticas de deserción y el Ministerio de Educación no discrimina en la deserción si son estudiantes presenciales o virtuales, que es una consideración importante para poder hacer el seguimiento a los fenómenos.

Propuestas de estrategias de permanencia estudiantil

Dentro de las estrategias de retención de los estudiantes de educación superior en la modalidad virtual, se deben considerar algunas tradicionales como son la de ofrecer orientación vocacional para ayudar a los estudiantes a elegir carreras que se ajusten a sus intereses y habilidades (Torres Zamudio et al., 2021).

La utilización de herramientas digitales para mejorar las habilidades del abordaje de los desafíos de la virtualidad y el desarrollar acciones para mejorar el conocimiento en áreas claves como matemáticas o ciencias básicas (Rodríguez Núñez y Londoño, 2011) han sido base de distintos abordajes se dan desde el Gobierno Colombiano que viene implementando procesos de gratuidad en la educación superior, financiando el valor de los semestres a los estudiantes y brindando apoyos para el sostenimiento mensual. Sobre la efectividad de estos procesos no se encontraron reportes que evidencien el efecto en la retención.

Otro aspecto que se ha desarrollado como estrategia es el capacitar a los docentes, para que desarrollen estrategias que permitan motivar a los estudiantes para que permanezcan en los programas académicos, implementando actividades interactivas para fomentar el aprendizaje y la participación, además de fomentar los encuentros sincrónicos que se han vuelto mucho más accesibles y aceptados por la sociedad (Arboleda Toro, 2013).

Además, las instituciones deben implementar recursos tecnológicos de punta y plataformas virtuales accesibles, que minimicen las barreras que puedan tener los estudiantes con dificultades de conectividad. O que tengan algún tipo de discapacidad que limite su acceso a la educación. Una opción novedosa para mejorar los resultados de la retención es utilizar Big Data como una solución tecnológica para identificar las causas y factores que inciden en la deserción de los estudiantes universitarios y prevenir el abandono identificando factores de riesgo y apoyando en lo psicosocial, académico o económico a los estudiantes (González Castro, et al., 2022).

Aportaciones Pedagógicas

En las últimas décadas se ha visto un crecimiento exponencial en el uso de las tecnologías para el propósito de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Los estudiantes utilizan la tecnología en su diario vivir dentro y fuera de los salones de clases. Las nuevas tecnologías de la información y comunicación se están convirtiendo en un elemento clave en los sistemas educativos actuales, como consecuencia, las instituciones educativas sienten la presión de invertir en tecnología para unir teoría y práctica en el uso de esta.

Indudablemente, los tiempos han cambiado y las estrategias tradicionales de la educación se están quedando cortas en el aula, nunca como en la actualidad, las tecnologías habían tenido tanta presencia y significación en las aulas. Esta tecnología se ha ido implementando paulatinamente, pero hoy en día constituyen una herramienta habitual en la enseñanza. Han venido a innovar y enriquecer los sistemas de educación y los procesos de enseñanza y aprendizaje trayendo diversos mecanismos que forman parte de la evolución educativa en la sociedad moderna.

Es imprescindible que el sistema educativo cambie y dichos cambios deben ir en concordancia a las dinámicas sociales actuales, por ende es preciso innovar en las estrategias didácticas de aprendizaje, principalmente porque las nuevas generaciones son nativos digitales y sin lugar a dudas la mejor manera de conseguir que los estudiantes estén atentos y aprendan con facilidad será enseñándoles con base y apoyados en las tecnologías digitales y de la información, teniendo

presente que la sociedad actual es una sociedad del conocimiento, en la que día a día se busca una evolución basada en la tecnología digital y la información.

La educación virtual en Colombia ha experimentado un crecimiento importante en los últimos años, tanto en el ámbito académico como en el empresarial. Según el Ministerio de Educación Nacional, en el 2019 había en Colombia más de 1,3 millones de estudiantes matriculados en programas de educación superior virtual. Este crecimiento ha sido impulsado, en gran medida, por el desarrollo de tecnologías digitales y la accesibilidad a internet. Además, la educación virtual se ha convertido en una alternativa para aquellas personas que, por razones de trabajo, ubicación geográfica o situación familiar, no pueden asistir a una institución educativa presencial.

Las universidades de Colombia cuentan con una amplia oferta de programas de educación virtual en diferentes áreas del conocimiento, desde pregrados hasta postgrados. También existen empresas que ofrecen soluciones de capacitación y formación virtual a sus empleados. Aun así, en la educación virtual en Colombia, falta la regulación y acreditación de los programas de educación virtual y la necesidad de adaptar la metodología y recursos de enseñanza al entorno digital. Y de aquí nace la problemática analizada e investigada, uno de los principales estigmas que tiene la mayoría de la población colombiana sobre la educación virtual es que es una educación de mala calidad, pues se cree que al recibir formación de manera digital y por medio de las diferentes plataformas, esta es ineficiente, es una preparación que es inferior a la educación tradicional presencial. Aun así, ha ido cambiando, y sin duda alguna la pandemia -de COVID-19, planto un precedente, y existe un antes y después de este acontecimiento.

Actualmente, la educación virtual en Colombia se está convirtiendo en un modelo que cada día crece más y mejora el acceso a la educación superior, "... El Politécnico Grancolombiano es una de las instituciones pioneras. Durante 16 años se han graduado de sus programas más de 110.000 colombianos. Ha invertido recursos para contribuir a una mejor conectividad en las zonas apartadas del país". (Semana, 2023) El cierre de brechas educativas en Colombia, se ha reducido gracias a la educación virtual, "Hoy, Colombia tiene una tasa de cobertura del 53 por ciento. Nuestra meta es llegar al 60 por ciento", indicó Aurora Vergara, ministra de Educación.

Esto nos indica claramente, que la educación virtual es una manera de democratizar la educación para todas las personas, sin importar las condiciones socioeconómicas, de las mismas, además de no ser necesario que los estudiantes tengan que radicarse en otra ciudad para poder cumplir su formación, sino que lo pueden hacer desde su casa, sin embargo, es importante resaltar y no desconocer que la conectividad en nuestro país es un verdadero reto, esto es debido a diferentes factores. A pesar de los esfuerzos del gobierno y de las instituciones educativas para mejorar el acceso a Internet, existen diversas barreras de conectividad que afectan a estudiantes y docentes en todo el país. Algunas de las barreras de conectividad más destacadas incluyen:

Brecha digital geográfica: En Colombia, las zonas rurales y remotas a menudo carecen de infraestructura de conectividad de alta velocidad. Esto hace que sea difícil o incluso imposible para los estudiantes y docentes en estas áreas acceder a la educación virtual.

Falta de acceso a Internet en áreas rurales: En muchas áreas rurales de Colombia, la conectividad a Internet sigue siendo limitada o inexistente. Esto se debe a la falta de inversión en infraestructura de telecomunicaciones en estas zonas.

Costo de acceso a Internet: Aunque la conectividad está disponible en algunas áreas urbanas, el costo del acceso a Internet de alta velocidad sigue siendo prohibitivo para muchas familias colombianas. Esto puede hacer que la educación virtual sea inaccesible para estudiantes de bajos

recursos.

Problemas de calidad de la conexión: Aunque algunas áreas urbanas pueden tener acceso a Internet, la calidad de la conexión puede ser deficiente. Esto puede dar lugar a interrupciones frecuentes en las clases en línea y dificultar la participación efectiva.

Para abordar estas barreras de conectividad en la educación virtual en Colombia, es necesario un enfoque integral que incluya inversiones en infraestructura, programas de acceso asequible a Internet, capacitación en competencias digitales y estrategias para superar la ubicación geográfica. La colaboración entre el gobierno, las instituciones educativas y otras partes interesadas es fundamental para superar estos obstáculos y garantizar que la educación virtual sea accesible para todos los colombianos.

La educación virtual, necesita de personas comprometidas con la labor educativa, y así mismo con la infraestructura necesaria, para que se garantice su cumplimiento, sin embargo donde más se necesita atención, es a la labor que hace el docente, esto debido a que, el profesor juega un rol imprescindible en la formación de estudiantes, es determinante en la motivación del mismo, además que debe guiarlo, brindándole herramientas, para que el estudiante aprende a ser autónomo, autodidacta, lamentablemente la educación básica y media, falla en nuestro país, no es una formación integral que llene de competencias tecnológicas y de formación autónoma a nuestros estudiantes, para que el proceso pueda llevarse y culminarse con éxito. Esto representa una barrera, que requiere de verdadero compromiso por parte de los docentes que asumen la importantísima labor de educar. Este punto principalmente requiere de verdadera capacitación al profesorado y de verdadero compromiso de estos.

Ahora bien, es importante mencionar que están haciendo los diversos organismos internacionales, para garantizar el acceso a la educación, como se ha mencionado en líneas anteriores, uno de nuestro principal exponente es la Agenda 2030, la cual, en su cuarto objetivo de desarrollo sostenible, la educación es un elemento fundamental de esta agenda, y se aborda específicamente en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número cuatro (ODS 4). El ODS cuatro tiene como objetivo una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Algunos de los aspectos clave del ODS cuatro incluyen:

Educación inclusiva y equitativa: ya que busca garantizar que todas las personas, sin importar su origen étnico, género, discapacidad, ubicación geográfica u otras circunstancias, tengan acceso a una educación inclusiva y equitativa.

Calidad de la educación: La calidad de la educación es un enfoque central. El objetivo es asegurar de que los sistemas educativos proporcionen una educación de alta calidad que sea relevante y efectiva para el desarrollo de habilidades y conocimientos.

Oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida: La educación no se limita a la niñez y la juventud, sino que se enfoca en promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Esto incluye la educación formal, la formación técnica y profesional y el aprendizaje no formal.

Promoción de la alfabetización y habilidades básicas: Se promueve la alfabetización y el desarrollo de habilidades básicas en lectura, escritura y matemáticas como base para la educación de calidad.

Equidad de género: Se enfatiza la importancia de eliminar las disparidades de género en el acceso a la educación y en el logro académico.

Inversión en infraestructura educativa: Se llama a aumentar la inversión en infraestructura educativa, incluyendo la construcción y mantenimiento de escuelas, así como la disponibilidad de recursos y materiales educativos.

Promoción de docentes de calidad: Se busca mejorar la formación y el estatus de los docentes, así como su acceso a oportunidades de desarrollo profesional.

Educación para el desarrollo sostenible: El ODS 4 también subraya la importancia de la educación para el desarrollo sostenible, fomentando la conciencia sobre cuestiones medioambientales y sociales.

El logro de estos objetivos contribuirá en gran medida a mejorar la calidad de la educación en todo el mundo ya garantizar que la educación sea un motor clave para el desarrollo sostenible en el siglo XXI. Los países miembros de las Naciones Unidas se han comprometido a tomar medidas para alcanzar el ODS cuatro y, en general, para avanzar en la implementación de la Agenda 2030.

Actualmente, un ejemplo que podemos traer, de las medidas que los gobiernos han ido implementado para lograr el ODS cuatro de la agenda 2030, en nuestro país, es la política de gratuidad que ha sido implementada para todos los estudiantes de todas las instituciones sin importar la modalidad de los estratos 1, 2 y 3. Los gobiernos han colaborado con organizaciones internacionales, como la UNESCO y el Banco Mundial, así como con otros países, para compartir mejores prácticas y movilizar recursos en apoyo de la educación.

Es importante destacar que el logro del ODS 4 no es solo responsabilidad de los gobiernos, sino que requiere la colaboración de la sociedad civil, el sector privado, las organizaciones no gubernamentales y otros actores para crear un sistema educativo más inclusivo y de calidad. La implementación exitosa de estas medidas dependerá en gran medida de la voluntad política y la asignación de recursos adecuada.

Finalmente es de anotar, que con todo y las imperfecciones con las que cuenta la percepción de la educación, la educación virtual en Colombia ofrece una serie de beneficios tanto para estudiantes como para instituciones educativas y la sociedad en general. En primer lugar, amplía el acceso a la educación, permitiendo que personas de todas las regiones de Colombia, incluso en áreas remotas, puedan acceder a programas educativos sin la necesidad de trasladarse básicamente a una institución.

La educación virtual brinda flexibilidad en términos de horarios y ubicación. Esto es especialmente beneficioso para aquellos que tienen compromisos laborales o familiares, ya que pueden ajustar sus estudios a sus agendas. Los estudiantes pueden acceder a una amplia variedad de programas académicos y cursos en línea, desde educación básica hasta estudios superiores y formación profesional. Esto permite a los estudiantes elegir programas que se adapten a sus intereses y necesidades.

Además, se debe resaltar, que la educación virtual a menudo es más económica que la educación presencial, ya que elimina gastos relacionados con el transporte, la vivienda y otros costos asociados con la asistencia a clases en un campus físico. La educación en línea permite a los estudiantes avanzar a su propio ritmo y enfocarse en áreas en las que necesitan más apoyo. También pueden revisar materiales de estudio según sus necesidades.

Hay que destacar, que la educación virtual promueve el desarrollo de habilidades digitales, que son cada vez más importantes en la sociedad actual. Los estudiantes aprenden a utilizar

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) de manera efectiva. La educación en línea puede ser más inclusiva para personas con discapacidades, ya que a menudo se pueden ajustar los recursos y herramientas para satisfacer sus necesidades específicas, también facilita el aprendizaje continuo a lo largo de toda la vida, permitiendo que las personas adquieran nuevas habilidades y conocimientos a medida que avancen en sus carreras y vidas. Al eliminar la necesidad de desplazamientos y reducir el uso de recursos físicos en la educación, la educación virtual puede contribuir a la reducción de la huella ecológica.

Por lo tanto, la educación virtual brinda la oportunidad de colaborar con instituciones y estudiantes de todo el mundo, lo que enriquece la experiencia educativa y fomenta la diversidad cultural, pero si bien es cierto, que la educación virtual ofrece numerosos beneficios, también es importante hablar sobre la brecha digital y la necesidad de un apoyo adecuado para garantizar que los estudiantes aprovechen al máximo esta modalidad educativa. Además, es esencial mantener altos estándares de calidad en la enseñanza en línea y promover la interacción y el compromiso de los estudiantes para lograr un aprendizaje efectivo. Además de todo lo anterior y como lo expresan Cárcamo, Cifuentes y Sierralta (2022),

Las universidades como entes generadores de conocimiento, e impulsoras de modelos científicos, sociales y humanistas, se encuentran ante un nuevo y crucial desafío, la adopción de un modelo de Universidad Sostenible, que supone la oportunidad histórica para demostrar que son responsables y capaces de ser formadoras conscientes de ciudadanos que la comunidad mundial necesita hoy y en el futuro... (pp. 62-63)

Por consiguiente, el papel de la universidad virtual actual implica la formulación de un enfoque sostenible, comprometido con una formación integral del ser humano para que este comprenda, que este tipo de educación es incluyente en todas las dimensiones de la persona y por ende cumpla con los parámetros tanto académicos como ambientales, ya que los dos son cruciales en la aplicación de una política educativa de calidad.

Referencias

- Arboleda Toro, N. (2013). La nueva relación entre tecnología, conocimiento y formación tiende a integrar las modalidades educativas. *LA EDUCACIÓN SUPERIOR*, Vol.47.
- Avendaño, W. R., Luna, H. O., & Rueda, G. (2021). Educación virtual en tiempos de COVID-19: Percepciones de estudiantes universitarios. *Formación universitaria*, 14(5), 119-128.
- Cárcamo C. Carlos, Cifuentes C. Nancy, Sierralta D. Ybrahin (2022) Resignificación del Compromiso Educativo en la Formación de Sociedades Sostenibles (pp 62-63.) *Investigar y Educar para la sostenibilidad. Principios pedagógicos*. (E.d.) CIEGC. Serie de libros arbitrados de la Dirección de Publicaciones de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador
- Cortés Díaz, B. (2021). La disrupción de lo presencial a lo virtual. Percepciones de los directores de docencia sobre el uso de plataformas digitales en contexto de pandemia en una universidad del norte de Chile. *Páginas de Educación*, 14(2), 77-95. <https://doi.org/10.22235/pe.v14i2.2607>

- Estévez Ceballos, J. A., Castro-Martines, J., & Rodríguez Grannobles, H. (2014). *La educación Virtual en Colombia: Exposición de modelos de deserción*.
- García Ochoa, J. J., Mendoza León, J., Serna Gómez, H., & Sánchez Arenas, R. S. (2021). Identificación de variables que inciden en la deserción de estudiantes educación superior en un contexto de pandemia: Un estudio de caso en Colombia. *Revista de Investigación Académica Sin Frontera: División de Ciencias Económicas y Sociales*, Vol.36.
- González Castro, Y., Manzano Durán, O., & Torres Zamudio, M. (2017). Riesgos de deserción en las universidades virtuales de Colombia, frente a las estrategias de retención. *Libre Empresa*, 14(2), 177-197.
- Gonzales López, E., y Evaristo Chiyong, I. (2021). Rendimiento académico y deserción de estudiantes universitarios de un curso en modalidad virtual y presencial. *RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 24(2), pp. 189-202. <https://doi.org/10.5944/ried.24.2.29103>.
- Guzmán Rincón, A., Barragán Moreno, S., Cala-Vitery, F., & Segovia-García, N. (2022). Deserción en la Educación Superior Rural: Análisis de Causas desde el Pensamiento Sistémico. *Qualitative Research in Education*, 11(2), 118-150. <http://dx.doi.org/10.17583/qre.10048>
- Lancheros-Cuesta, D., & Carrillo-Ramos, A. (2012). Adaptive model for the characterization of difficulties / disabilities in a virtual education; [Modelo adaptativo para la caracterización de dificultades/discapacidades en un ambiente virtual educativo]. En *DYNA (Colombia)* Vol. 79, Número 175, (pp. 52-61).
- Orozco Lara, H., Suarez Silva, J., Olarte Galeano, M., Cabanzo Carreño, C., & Beltran Ariza, A. (2017). Estudio factores asociados a la deserción estudiantil en la universidad minuto de diosde la sede virtual ya distancia. *Congresos clabes*.
- Rodríguez Núñez, L. H., & Londoño, P. F. (2011). Estudio sobre deserción estudiantil en los programas de Educación de la Católica del Norte Fundación Universitaria. *Revista Virtual Universidad Católica del Norte*, 33, 328-355.
- Segovia García, N., Said Hung, E., García Aguilera, F. J. (2022). Educación superior virtual en Colombia: Factores asociados al abandono. *Educación XXI: revista de la Facultad de Educación*.
- Semana. (2023, julio 17). Educación virtual: un modelo que crece en Colombia para mejorar el acceso a la educación superior. *Revista Semana*. <https://www.semana.com/foros-semana/articulo/educacion-virtual-un-modelo-que-crece-en-colombia-para-mejorar-el-acceso-a-la-educacion-superior/202335/>
- Torres Zamudio, M., Manzano Duran, O., & González Castro, Y. (2021). Deserción y permanencia en educación superior en el contexto colombiano. *Revista Boletín Redipe*, 10(11), 291-304.
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO (2016) Educación, 2030: Declaración de Incheon y Marco de Acción para la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4: Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. https://unesdoc.unesco.org/ark:/pf0000245656_spa

Valencia L. P. Y Vera J. M. (2019) Influencia de las Competencias TIC, para la Disminución de la Deserción Escolar. *Journal of Social Sciences and Mangement Research Review*. ISSN 2638-1001 VOL 2.(pp. 132-148)
<https://scmjournals.com/ojs/index.php/jscmrr/issue/view/JSCMRR%2C%20VOL.%205%2C%20NO.%202%2C%20DECEMBER%202022/showToc>

Autores

Yenni Paola Barahona Molina. Especialista en Comunicación y Creatividad para la Docencia de la Universidad Surcolombiana. Cursa Doctorado en Ciencias de la Educación con la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL). Docente de la Universidad Nacional, Abierta y a Distancia UNAD del Huila, Colombia.

Luis Herney Salazar Nieto. Magister en Administración de Organizaciones de la Universidad Nacional, Abierta y a Distancia UNAD. Cursa Doctorado en Ciencias de la Educación con la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL). Docente de la Universidad Nacional, Abierta y a Distancia UNAD del Huila, Colombia.

Ana Elva Ossa Zapata. Magister en Gestión de la Tecnología Educativa de la Universidad de Santander UDES. Cursa Doctorado, en Ciencias de la Educación con la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL). Docente de Secundaria del Colegio Portal Campestre Norte, Girón Santander, Colombia.